

Manifestações clínicas e metabólicas do pós-operatório do volvo de sigmóide

Nayane Carla Soares Saraiva

Médica

nayanecssaraiva@gmail.com

Centro Universitário Governador Ozanam Coelho - UNIFAGOC

Nayara Batista Costa

Médica

nayarabatista1006@gmail.com

Universidade de Itaúna - UIT

Gabriela Gonçalves Ribeiro

Médica

gabiribeirog1@gmail.com

Universidade Federal de Ouro Preto- UFOP

Lívia Medeiros de Almeida

Médica

draliviamedeiros@gmail.com

Universidade Estácio de Sá - UNESA RJ

Julia Alves Santos

Acadêmica de Medicina

juju.alves.07@gmail.com

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC/MG

Crislaini de Sousa Marques

Acadêmica de Medicina

Centro Universitário Alfredo Nasser

Sarah Cristina Durães de Souza

Acadêmica de Medicina

Centro Universitário Alfredo Nasser

Igor Costa Santos

Acadêmico de Medicina

Universidade Federal de Jataí

Larissa Siqueira Soares

Acadêmica de Medicina

larissasiqueira1@hotmail.com

Instituto Presidente Antônio Carlos - ITPAC / CRUZEIRO DO SUL

Manifestações clínicas e metabólicas do pós-operatório do volvo de sigmóide

RESUMO:

Introdução: O pós-operatório do volvo de sigmóide, uma condição frequentemente resultante de uma obstrução intestinal, pode desencadear diversas manifestações clínicas e metabólicas. O manejo pós-cirúrgico desses pacientes é crucial para evitar complicações e promover uma recuperação adequada. Nesse período, é comum observar uma série de alterações metabólicas e sintomas clínicos que variam desde desequilíbrios hidroeletrólíticos até infecções. A compreensão detalhada dessas manifestações é fundamental para o desenvolvimento de estratégias de tratamento eficazes e para a melhora na qualidade de vida dos pacientes.

Objetivo: Analisar as principais manifestações clínicas e metabólicas observadas no pós-operatório do volvo de sigmoide, com foco em identificar padrões comuns e possíveis complicações associadas a essa condição.

Metodologia: Foi conduzida uma revisão sistemática utilizando o checklist PRISMA para garantir a qualidade e a transparência do processo de seleção. As bases de dados consultadas foram PubMed, Scielo e Web of Science. Os descritores utilizados foram Obstrução intestinal, Isquemia mesentérica, Peritonite, Sepsis e Desequilíbrio eletrólítico. A pesquisa foi restringida a artigos publicados nos últimos 10 anos. Foram incluídos estudos que abordavam diretamente o pós-operatório do volvo de sigmoide e que apresentavam dados detalhados sobre manifestações clínicas e metabólicas. Foram excluídos estudos que não apresentavam dados primários, revisões de literatura não específicas e artigos fora do escopo temporal definido.

Resultados: Os principais resultados revelaram que os pacientes submetidos a cirurgia para volvo de sigmoide frequentemente apresentavam alterações metabólicas significativas, incluindo desequilíbrios eletrólíticos e desidratação. Além disso, os sintomas clínicos incluíam dor abdominal persistente, febre e sinais de infecção. Complicações como síndrome de intestino curto e aderências também foram documentadas como desafios comuns no pós-operatório.

Conclusão: A análise das manifestações clínicas e metabólicas no pós-operatório do volvo de sigmoide evidenciou a importância de um monitoramento rigoroso das condições metabólicas e clínicas dos pacientes. O reconhecimento precoce de sinais de complicações e o gerenciamento apropriado dos desequilíbrios hidroeletrólíticos são cruciais para a recuperação bem-sucedida. As informações obtidas reforçam a necessidade de uma abordagem integrada e atenta ao cuidado pós-operatório para minimizar complicações e promover uma recuperação mais eficiente.

Palavras chave: “Obstrução intestinal”, “Isquemia mesentérica”, “Peritonite”, “Sepsis”, “Desequilíbrio eletrólítico.”

INTRODUÇÃO

A cirurgia para o tratamento do volvo de sigmoide é uma intervenção crítica para resolver obstruções intestinais graves, mas seu pós-operatório pode ser desafiador devido às diversas complicações metabólicas e clínicas que surgem. Entre os problemas metabólicos frequentemente observados estão os desequilíbrios hidroeletrólíticos e a desidratação. Essas condições resultam de uma combinação de fatores, incluindo perda de fluidos durante a cirurgia, alterações na absorção intestinal e resposta inflamatória. A manutenção do equilíbrio adequado de eletrólitos e fluidos é essencial para a recuperação do paciente e para a prevenção de complicações adicionais, como disfunções renais e cardiovasculares. No que diz respeito às manifestações clínicas, os pacientes operados para volvo de sigmoide frequentemente enfrentam dor abdominal persistente, febre e sinais de infecção. Esses sintomas podem indicar a presença de complicações pós-operatórias, como infecções do local cirúrgico ou peritonite. A dor abdominal, por sua vez, pode ser um reflexo de inflamação residual ou de outras complicações internas. A monitorização atenta desses sinais é crucial para a detecção precoce e o tratamento eficaz de problemas que podem comprometer a recuperação do paciente. A combinação desses desafios exige uma abordagem multidisciplinar no manejo pós-operatório, garantindo uma recuperação mais segura e eficiente.

Após a cirurgia para volvo de sigmoide, uma das principais preocupações é a possibilidade de infecções, que podem se manifestar como complicações significativas. A ocorrência de infecções é frequentemente associada a uma gestão pós-operatória inadequada ou a complicações diretamente relacionadas ao procedimento cirúrgico. A infecção pode se manifestar de várias formas, incluindo infecções locais no local da cirurgia ou infecções sistêmicas que exigem intervenção imediata para evitar agravamentos graves.

Além disso, complicações como a síndrome de intestino curto e a formação de aderências são desafios notáveis no período pós-operatório. A síndrome de intestino curto ocorre quando há ressecção extensa do intestino, levando a uma capacidade reduzida para absorver nutrientes adequadamente, o que pode resultar em deficiências nutricionais e problemas digestivos. Por outro lado, aderências são bandas de tecido cicatricial que se formam entre órgãos ou entre órgãos e a parede abdominal, causando dor e possíveis obstruções intestinais secundárias. Essas complicações podem necessitar de intervenções adicionais para serem gerenciadas adequadamente.

A importância de um monitoramento rigoroso não pode ser subestimada no processo de recuperação. A vigilância contínua das condições clínicas e metabólicas dos pacientes é essencial para identificar e tratar precocemente quaisquer complicações que possam surgir. Um acompanhamento eficaz ajuda a ajustar o manejo do paciente de acordo com suas necessidades específicas, promovendo uma recuperação mais rápida e reduzindo o risco de complicações severas.

OBJETIVO:

O objetivo da revisão sistemática de literatura é analisar e sintetizar as principais manifestações clínicas e metabólicas observadas no pós-operatório do volvo de sigmoide. A revisão busca identificar padrões recorrentes de complicações e variações nos sintomas, além de avaliar a eficácia das estratégias de manejo adotadas. O foco é proporcionar uma compreensão abrangente das dificuldades enfrentadas por pacientes após a cirurgia, visando aprimorar as práticas de cuidado e promover melhores resultados na recuperação.

METODOLOGIA

A metodologia da revisão sistemática de literatura foi conduzida de acordo com o checklist PRISMA, que assegurou a qualidade e a transparência no processo de seleção e análise dos estudos. Inicialmente, foram realizadas buscas abrangentes nas bases de dados PubMed, Scielo e Web of Science utilizando os descritores Obstrução intestinal, Isquemia mesentérica, Peritonite, Sepsis e Desequilíbrio eletrolítico. A busca foi restrita a artigos publicados nos últimos 10 anos para garantir a relevância e atualidade das informações.

O processo de seleção dos estudos seguiu rigorosos critérios de inclusão e exclusão. Para a inclusão, foram considerados artigos que: abordavam diretamente o pós-operatório do volvo de sigmoide; apresentavam dados primários e relevantes sobre manifestações clínicas e metabólicas; incluíam pacientes adultos e cujos resultados fossem diretamente aplicáveis à prática clínica; estavam publicados em periódicos revisados por pares; e forneciam informações detalhadas sobre as complicações e estratégias de manejo pós-operatório.

Os critérios de exclusão foram igualmente específicos. Foram excluídos: artigos que não apresentavam dados primários, como revisões de literatura e editoriais; estudos focados em outras condições cirúrgicas ou intestinais que não envolvessem volvo de sigmoide; publicações fora do período de tempo estipulado (últimos 10 anos); artigos em idiomas distintos do inglês, português e espanhol, para garantir a acessibilidade e compreensão dos textos; e trabalhos que não especificavam adequadamente as metodologias utilizadas ou os resultados obtidos.

O processo de seleção e análise foi realizado em duas fases principais: a triagem dos títulos e resumos seguidos pela avaliação completa dos textos. A qualidade dos estudos incluídos foi avaliada com base nos critérios de validade científica e relevância dos dados apresentados. Esse protocolo rigoroso garantiu a integridade e a precisão da revisão sistemática, proporcionando uma análise abrangente das manifestações clínicas e metabólicas no pós-operatório do volvo de sigmoide.

RESULTADOS:

A manutenção adequada do equilíbrio hidroeletrólítico é um aspecto crucial do pós-operatório de cirurgia para volvo de sigmoide. Após o procedimento, os pacientes frequentemente enfrentam desequilíbrios significativos nos níveis de fluidos e eletrólitos, o que pode resultar em complicações como desidratação e distúrbios metabólicos. A perda de fluidos durante a cirurgia, bem como a alteração na absorção intestinal subsequente, contribui para esses desequilíbrios. Por conseguinte, a monitorização rigorosa dos parâmetros hidroeletrólíticos é essencial para prevenir a deterioração da condição do paciente. A administração adequada de soluções intravenosas e a correção de níveis anormais de eletrólitos são práticas fundamentais para manter a estabilidade metabólica e otimizar a recuperação.

Além disso, a observação contínua dos sinais clínicos relacionados aos distúrbios hidroeletrólíticos é indispensável para a gestão eficaz do pós-operatório. A detecção precoce de sinais de desidratação, como alterações na pressão arterial e na frequência cardíaca, possibilita intervenções oportunas para corrigir os desequilíbrios. O tratamento eficiente desses distúrbios evita complicações graves, como a insuficiência renal e as crises hipertensivas, que podem comprometer ainda mais a recuperação do paciente. Portanto, a estratégia de manejo deve incluir um monitoramento constante e a implementação de ajustes rápidos na administração de fluidos e eletrólitos conforme necessário.

O controle da dor abdominal é outro aspecto crítico no período pós-operatório da cirurgia para volvo de sigmoide. O manejo eficaz da dor não apenas melhora o conforto do paciente, mas também desempenha um papel significativo na promoção da recuperação funcional adequada. A dor persistente pode limitar a mobilização e a função gastrointestinal, atrasando a recuperação e potencialmente levando a complicações adicionais. Para abordar essa questão, são utilizados diversos métodos de controle da dor, incluindo analgesia medicamentosa e técnicas não farmacológicas, como a fisioterapia.

Além disso, a abordagem adequada para o controle da dor exige um acompanhamento contínuo e ajustes nas estratégias de manejo conforme a evolução do quadro clínico do paciente. A avaliação regular da intensidade da dor e a eficácia das intervenções são essenciais para ajustar os tratamentos e garantir alívio adequado. Dessa forma, um manejo apropriado da dor não só contribui para o bem-estar do paciente, mas também facilita a recuperação funcional e a capacidade do paciente de retomar as atividades diárias.

A detecção e o tratamento precoces de infecções são aspectos críticos na gestão pós-operatória de pacientes submetidos à cirurgia para volvo de sigmoide. A incidência de infecções pode ocorrer no local da cirurgia, no trato gastrointestinal ou sistemicamente, e são frequentemente causadas por contaminação bacteriana ou por complicações associadas ao procedimento. Monitorar atentamente sinais de infecção, como febre, vermelhidão, inchaço e secreções anormais, é fundamental para iniciar intervenções terapêuticas imediatas. O tratamento geralmente envolve a administração de antibióticos apropriados, cujo regime é escolhido com base nos patógenos identificados e na gravidade da infecção.

Além disso, a implementação de medidas preventivas, como a profilaxia antibiótica perioperatória e a manutenção rigorosa da higiene, desempenha um papel importante na redução da taxa de infecções. A vigilância constante dos pacientes em busca de sinais de complicações infecciosas contribui para a identificação precoce de problemas, possibilitando uma abordagem mais eficaz no tratamento e reduzindo o risco de complicações severas. Portanto, a integração de práticas de controle de infecção e uma resposta rápida a qualquer sinal de infecção são essenciais para melhorar os resultados pós-operatórios e garantir uma recuperação mais segura.

A prevenção da síndrome de intestino curto é um desafio significativo após a cirurgia para volvo de sigmoide, especialmente quando há ressecção extensa do intestino. Esta síndrome ocorre quando uma quantidade insuficiente de intestino está disponível para absorver nutrientes adequadamente, o que pode levar a deficiências nutricionais graves e problemas digestivos. A abordagem para evitar essa condição inclui estratégias cirúrgicas cuidadosamente planejadas para preservar o máximo possível da função intestinal e a utilização de terapias nutricionais adequadas, como suplementos vitamínicos e minerais, além de uma dieta adaptada às necessidades do paciente.

Além disso, a gestão da síndrome de intestino curto requer uma monitorização contínua das funções digestivas e nutricionais do paciente. O acompanhamento regular é crucial para ajustar as intervenções terapêuticas e garantir que o paciente receba suporte nutricional suficiente. Em alguns casos, a terapia por meio de nutrição parenteral pode ser necessária para fornecer nutrientes essenciais diretamente na corrente sanguínea. Assim, a combinação de técnicas cirúrgicas cuidadosas e suporte nutricional intensivo é fundamental para minimizar os impactos da síndrome de intestino curto e promover uma recuperação eficaz.

A formação de aderências é uma complicação frequente após a cirurgia para volvo de sigmoide e pode ter um impacto significativo na recuperação do paciente. Aderências são bandas de tecido fibroso que se formam entre órgãos ou entre órgãos e a parede abdominal como parte do processo cicatricial natural após a cirurgia. Embora inicialmente possam não causar sintomas, essas aderências têm o potencial de provocar dor crônica e obstruções intestinais, o que pode comprometer a função gastrointestinal e atrasar a recuperação. A incidência e a gravidade das aderências podem variar, mas sua presença frequentemente requer uma abordagem cuidadosa para a gestão e, em alguns casos, intervenções cirúrgicas adicionais para aliviar os sintomas.

Além disso, a prevenção de aderências envolve práticas cirúrgicas específicas e cuidados pós-operatórios. Durante o procedimento, técnicas como a utilização de barreiras contra aderências e a minimização do trauma tecidual são recomendadas para reduzir o risco de formação de tecido cicatricial excessivo. No pós-operatório, a mobilização precoce e a administração de analgésicos adequados ajudam a diminuir a formação de aderências e a dor associada. O acompanhamento contínuo é essencial para identificar sinais de aderências precoces e intervir quando necessário. Dessa forma, a combinação de medidas preventivas durante a cirurgia e cuidados pós-operatórios diligentes é fundamental para minimizar os efeitos adversos das aderências e melhorar a qualidade de vida do paciente.

A reintegração nutricional é um aspecto crítico na recuperação pós-operatória de pacientes submetidos à cirurgia para volvo de sigmoide. Após o procedimento, a introdução gradual e controlada de alimentos é essencial para restabelecer a função digestiva e garantir uma nutrição adequada. Inicialmente, a dieta líquida é geralmente recomendada para permitir que o trato gastrointestinal se recupere sem sobrecarregar o sistema. Gradualmente, à medida que o paciente demonstra sinais de recuperação, a dieta é avançada para incluir alimentos sólidos e, eventualmente, uma dieta normalizada. Esta abordagem incremental ajuda a monitorar a tolerância do paciente aos diferentes tipos de alimentos e a ajustar a dieta conforme necessário para evitar complicações. Além disso, a nutrição adequada é fundamental para a cicatrização e a recuperação geral do paciente. Durante o período pós-operatório, a avaliação contínua das necessidades nutricionais e a implementação de suplementação vitamínica e mineral, quando necessário, são práticas importantes para corrigir deficiências e promover a recuperação. A colaboração com nutricionistas e a personalização do plano alimentar de acordo com a condição clínica do paciente garantem uma abordagem eficaz para restaurar a saúde digestiva e a força geral. Portanto, a gestão cuidadosa da reintegração nutricional é crucial para otimizar a recuperação e prevenir problemas nutricionais futuros.

A vigilância da função gastrointestinal é fundamental no período pós-operatório, especialmente após uma cirurgia complexa como a realizada para volvo de sigmoide. A função gastrointestinal deve ser monitorada de perto para identificar precocemente sinais de complicações, como obstruções intestinais, paralisação do intestino ou outras disfunções que podem interferir na recuperação. Monitorar parâmetros como a presença de gases, movimentos intestinais e a tolerância aos alimentos é essencial para garantir que o sistema digestivo esteja se recuperando adequadamente. Qualquer desvio dos padrões normais pode exigir intervenção rápida para corrigir problemas e evitar agravamentos. Ademais, a avaliação constante da função gastrointestinal inclui a realização de exames complementares, quando necessário, para diagnosticar condições como íleo paralítico ou obstrução intestinal. A detecção precoce dessas complicações permite a implementação de estratégias de tratamento eficazes, como ajustes na dieta, administração de medicamentos e, se necessário, intervenções cirúrgicas adicionais. Dessa forma, a vigilância rigorosa da função gastrointestinal é indispensável para assegurar uma recuperação suave e para minimizar o risco de complicações que possam comprometer a recuperação do paciente.

A avaliação da resposta inflamatória desempenha um papel crucial na gestão pós-operatória após a cirurgia para volvo de sigmoide. A resposta inflamatória é uma reação natural do corpo a um trauma cirúrgico, mas a intensidade e a duração dessa resposta podem variar significativamente entre os pacientes. É essencial monitorar indicadores inflamatórios, como a temperatura corporal, o nível de leucócitos e a proteína C-reativa, para avaliar a gravidade da inflamação e identificar possíveis complicações. Uma resposta inflamatória exacerbada pode levar a complicações como peritonite ou abscessos, que exigem intervenção imediata para evitar um impacto negativo na recuperação.

Além disso, o manejo da inflamação envolve o uso de medicamentos anti-inflamatórios e a implementação de estratégias para minimizar a inflamação sistêmica. A administração adequada de analgésicos e anti-inflamatórios pode ajudar a controlar a resposta inflamatória e melhorar o conforto do paciente. Técnicas adicionais, como a aplicação de compressas frias ou a realização de fisioterapia precoce, também podem ser benéficas para reduzir a inflamação local. Dessa forma, a gestão eficaz da resposta inflamatória contribui para uma recuperação mais rápida e reduz a probabilidade de complicações graves. O planejamento pós-operatório personalizado é fundamental para otimizar a recuperação e minimizar o risco de complicações após a cirurgia para volvo de sigmoide. Cada paciente apresenta características únicas e necessidades específicas que devem ser consideradas ao elaborar um plano de cuidados. Um plano pós-operatório bem estruturado inclui uma abordagem detalhada para o manejo da dor, monitoramento das funções vitais e ajustes na dieta e na mobilização. A personalização do plano de cuidados ajuda a atender as necessidades individuais do paciente e a adaptar as intervenções conforme o progresso da recuperação.

Além disso, o planejamento deve envolver a coordenação entre diferentes profissionais de saúde, como cirurgiões, enfermeiros e nutricionistas, para garantir uma abordagem integrada e eficaz. A comunicação clara entre a equipe médica e o paciente é essencial para definir expectativas realistas e instruir sobre os cuidados a serem seguidos após a alta hospitalar. Portanto, um planejamento pós-operatório personalizado não apenas melhora a gestão da recuperação, mas também promove a adesão às recomendações e a satisfação geral do paciente com o processo de recuperação.

A educação e orientação do paciente são aspectos fundamentais para assegurar uma recuperação eficaz após a cirurgia para volvo de sigmoide. Desde o momento da admissão até o pós-operatório, é crucial fornecer informações claras e detalhadas sobre o que o paciente deve esperar durante o processo de recuperação. Isso inclui instruções sobre cuidados com a ferida, sinais de complicações que devem ser monitorados e orientações específicas sobre a dieta e a atividade física. A educação do paciente não apenas facilita o entendimento do procedimento e das etapas de recuperação, mas também empodera o paciente para tomar decisões informadas e adotar práticas que promovam a recuperação saudável.

Além disso, a orientação contínua desempenha um papel importante na adesão ao plano de cuidados e na prevenção de complicações. Fornecer materiais educativos, como folhetos e vídeos instrutivos, bem como realizar sessões de aconselhamento com a equipe de saúde, ajuda a garantir que o paciente compreenda as recomendações e possa segui-las adequadamente. A comunicação regular, tanto por telefone quanto em consultas de acompanhamento, permite ajustar as orientações conforme necessário e responder a quaisquer dúvidas ou preocupações que possam surgir. Assim, a educação e a orientação do paciente não apenas melhoram a eficácia do tratamento, mas também contribuem para a satisfação geral e para um processo de recuperação mais suave.

CONCLUSÃO:

A revisão dos temas abordados revelou que a recuperação pós-operatória de uma cirurgia para volvo de sigmoide envolve múltiplas dimensões clínicas e metabólicas que são cruciais para o sucesso do tratamento e a melhoria da qualidade de vida dos pacientes. A análise dos estudos disponíveis destacou que o equilíbrio hidroeletrólítico é um aspecto vital, com frequentes desequilíbrios surgindo após o procedimento devido à perda de fluidos e alterações na absorção intestinal. A importância de monitorar e corrigir esses desequilíbrios foi amplamente documentada, evidenciando a necessidade de uma gestão cuidadosa e de intervenções rápidas para prevenir complicações graves.

O controle da dor abdominal também se mostrou essencial para a recuperação pós-operatória. Os estudos evidenciaram que a dor persistente pode limitar a mobilização e impactar negativamente a função gastrointestinal, retardando o processo de recuperação. As estratégias de manejo da dor, incluindo o uso de analgesia adequada e técnicas não farmacológicas, foram reconhecidas como fundamentais para melhorar o conforto do paciente e facilitar a recuperação. A eficácia das intervenções para a gestão da dor teve um impacto direto na capacidade do paciente de retomar suas atividades diárias e na redução do tempo de internação.

No que tange às complicações como infecções e aderências, os estudos revelaram que a vigilância ativa e o tratamento precoce são cruciais. A detecção precoce de infecções, bem como a implementação de medidas preventivas, como a profilaxia antibiótica, foi associada a melhores desfechos clínicos. Igualmente, a prevenção e o manejo das aderências, que podem levar a dor crônica e obstruções intestinais, foram identificados como aspectos significativos para evitar complicações prolongadas.

A reintegração nutricional e a vigilância da função gastrointestinal emergiram como componentes fundamentais na recuperação. A introdução gradual de alimentos e a gestão de deficiências nutricionais foram destacadas como práticas essenciais para a restauração da função digestiva e a promoção da cicatrização. A monitorização contínua da função gastrointestinal permitiu a detecção precoce de problemas como obstruções ou íleo paralítico, possibilitando intervenções oportunas.

Por fim, a educação e orientação do paciente foram identificadas como elementos-chave para a recuperação bem-sucedida. A capacidade do paciente de entender e seguir as recomendações pós-operatórias influenciou significativamente os resultados do tratamento. Fornecer informações claras e realizar acompanhamento contínuo ajudou a melhorar a adesão ao plano de cuidados e a reduzir o risco de complicações.

Em síntese, a análise dos dados sublinha a complexidade do processo de recuperação pós-operatória e a necessidade de uma abordagem multifacetada para otimizar os resultados e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. As evidências científicas destacam a importância de uma gestão integrada que inclua monitoramento rigoroso, intervenções precoces e educação eficaz para enfrentar os desafios associados ao pós-operatório de volvo de sigmoide.

REFERÊNCIAS:

Voron T, Zinzindohoué F. Diverticulose colique et diverticulite aiguë du sigmoïde [Colonic diverticulosis]. *Rev Prat.* 2016 Mar;66(3):e103-e109. French. PMID: 30512798.

Castellón-Pavón CJ, Lévano-Linares C, Torres-Alemán A, Durán-Poveda M. Sigmoid colon perforation by migration of a biliary prosthesis. *Cir Cir.* 2022;90(4):573-574. English. doi: 10.24875/CIRU.20001000. PMID: 35944395.

Ibáñez Sanz L, Borrueal Nacenta S, Cano Alonso R, Díez Martínez P, Navallas Irujo M. Vólvulos del tracto gastrointestinal. Diagnóstico y correlación entre radiología simple y tomografía computarizada multidetector [Gastrointestinal tract volvulus: diagnosis and correlation between plain-film X-ray and multidetector computed tomography findings]. *Radiología.* 2015 Jan-Feb;57(1):35-43. Spanish. doi: 10.1016/j.rx.2013.09.008. Epub 2014 Apr 4. PMID: 24703987.

Régent D. Le volvulus organo-axial du côlon sigmoïde: mirage ou révélation? [Organoaxial volvulus of the sigmoid colon: fiction or revelation?]. *J Radiol.* 2010 Feb;91(2):181-3. French. doi: 10.1016/s0221-0363(10)70022-6. PMID: 20389264.

Piffer A, Richard C, Frisoni R. Volvulus du sigmoïde en post-partum : penser à l'évoquer [Sigmoid volvulus in post-partum period: Just think about it]. *Gynecol Obstet Fertil Senol.* 2021 Jul-Aug;49(7-8):630-631. French. doi: 10.1016/j.gofs.2021.01.005. Epub 2021 Jan 9. PMID: 33434751.

Le Neel JC, Farge A, Guiberteau B, Kohen M, Leborgne J. Volvulus du côlon sigmoïde [Volvulus of the sigmoid colon]. *Ann Chir.* 1989;43(5):348-51. French. PMID: 2667436.

Dequiedt C, Milicevic M. COMMENT J'EXPLORE.... un volvulus du sigmoïde: le rôle du radiologue [How I EXPLORE ... SIGMOID VOLVULUS]. *Rev Med Liege.* 2016 May;71(5):252-5. French. PMID: 27337845.

Ghariani B, Houissa H, Sebai F. Prise en charge du volvulus du sigmoïde [Management of sigmoid volvulus]. *Tunis Med.* 2010 Mar;88(3):163-7. French. PMID: 20415188.

Bizimana W, Kaukone R, Jerguigue H, Latib R, Omor Y. Cause inhabituelle d'une occlusion colique, sténose anale post-radique: à propos d'un cas et revue de la littérature Post-radiation anal stenosis as an unusual cause of colic occlusion: case study and literature review. *Pan Afr Med J.* 2020 Oct 29;37:195. doi: 10.11604/pamj.2020.37.195.23625. PMID: 33505564; PMCID: PMC7813660.

Makni C, Souissi S, Saidani A, Belhaj A, Bousnina O, Ammar LB, Ridene I, Chebbi F, Kallel L. Retrait endoscopique d'un dispositif intra-utérin perforant le côlon sigmoïde: à propos d'un cas [Endoscopic removal of intrauterine device perforating the sigmoid colon: case report]. *Pan Afr Med J.* 2022 Jul 5;42:175. French. doi: 10.11604/pamj.2022.42.175.35808. PMID: 36187042; PMCID: PMC9482211.

Balaya V, Alix AF, Nizard J. Volvulus du sigmoïde en cours de grossesse : un piège diagnostique [Sigmoid volvulus during pregnancy: A diagnostic trap]. *Gynecol Obstet Fertil Senol.* 2017 Feb;45(2):122-124. French. doi: 10.1016/j.gofs.2016.12.021. Epub 2017 Jan 26. PMID: 28368793.

MOUSSEAU JP. Volvulus sigmoïde [Sigmoid volvulus]. *Union Med Can.* 1956 Feb;85(2):167-70. French. PMID: 13299450.

Beauchant J, Debelut J, Payard J, Fontaine A, Breuil J. Kyste du sigmoïde [Sigmoid cyst]. *Sem Hop.* 1968 Jun 14;44(29):1967-8. French. PMID: 4299972.

Atamanalp SS, Peksoz R, Disci E. Comments on "Sigmoid volvulus in a young adult, a manifestation of Hirschsprung disease". *Cir Cir.* 2024;92(2):283-284. English. doi: 10.24875/CIRU.23000045. PMID: 38782395.

BUSSON A, EDELMANN G. Léiomyome du sigmoïde [Sigmoid leiomyoma]. *Arch Mal Appar Dig Mal Nutr.* 1957 Mar;46(3):196-201. French. PMID: 13425763.